

CLARIFICĂRI TERMINOLOGICE PRIVIND DISCIPLINAREA EMOȚIONALĂ

**Natalia CAZACU, doctorandă, Școala Doctorală „Științe ale Educației”,
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău
asistentă universitară,
Universitatea de Stat „Alec Russo” din Bălți, Republica Moldova**
ORCID: <https://orcid.org/0009-0001-1587-0055>

Abstract: *The article examines the concept of emotional discipline within the context of primary education, arguing for the necessity of clarifying its terminology in relation to connected notions such as emotional self-regulation, emotional competence, and socio-emotional development. The analysis of the normative and curricular documents of the Republic of Moldova highlights the integration of the emotional dimension into educational policies and the importance of creating a psychologically safe climate for pupils. The specialized literature shows that emotional discipline goes beyond the traditional paradigm of behavioral control, being oriented toward the recognition, expression, and adequate management of emotions. The article presents the contributions of representative authors who conceptualize emotional discipline as a process of developing self-control, personal responsibility, and prosocial behaviors, closely linked to the influences of the educational environment and the role of the teacher. The study outlines a coherent theoretical framework for understanding emotional discipline as an essential dimension of socio-emotional formation in primary education.*

Keywords: *emotional discipline; socio-emotional development; emotional self-regulation.*

Educația contemporană se află într-un proces continuu de transformare, determinat de schimbările sociale, culturale și tehnologice ale lumii actuale. În centrul acestor transformări se situează mai mult nevoia de a sprijini dezvoltarea emoțională a elevilor, pe lângă cea cognitivă. Din aceste rațiuni, conceptul *disciplinare emoțională* devine tot mai pertinent în contextul transformărilor pedagogice contemporane, care pun accent pe dezvoltarea holistică a copilului și pe crearea unui climat școlar caracterizat de respect reciproc, empatie și siguranță emoțională.

În primii ani de școlaritate se conturează bazele dezvoltării socioemoționale, copiii învățând treptat să-și gestioneze emoțiile și să răspundă adecvat provocărilor din mediul educațional. În această etapă, interacțiunile cu adulții și cu grupul de egali influențează decisiv formarea comportamentelor prosoziale și dezvoltarea autonomiei emoționale. Vârsta școlară mică este o perioadă benefică pentru dezvoltarea proceselor cognitive și pentru formarea personalității copiilor [22, p. 92].

Documentele normative și curriculare ale Republicii Moldova stabilesc cadrul legal și metodologic pentru organizarea procesului educațional în învățământul primar și includ dezvoltarea competențelor sociale și emoționale printre direcțiile strategice ale educației contemporane. Totuși, literatura de specialitate arată că, deși termeni precum inteligență emoțională, autoreglare emoțională sau educația emoțiilor sunt tot mai frecvent utilizați, conceptul de disciplinare emoțională rămâne relativ nou și insuficient explorat. Pentru clarificarea terminologică a conceptului și pentru argumentarea relevanței definirii conceptului vizat, ne-am propus să analizăm prevederile unor documente normative naționale cu referire la dezvoltarea emoțională a elevilor din învățământul primar.

Cadrul de referință al Curriculumului național din Republica Moldova promovează orientarea procesului didactic spre dezvoltarea integrală a copilului, incluzând dimensiunea socio-emoțională ca parte esențială a formării personalității. Documentul susține viziunea educațională centrată pe copil, în care mediul de învățare este perceput drept factor determinant pentru autoreglarea comportamentală, formarea autonomiei și dezvoltarea competențelor de interacțiune socială. Aceste orientări creează un context favorabil înțelegerii disciplinării emoționale ca proces pedagogic integrat, ce urmărește susținerea elevului în înțelegerea și gestionarea propriilor emoții [13].

Curriculumul pentru învățământul primar pune un accent evident pe dezvoltarea competențelor socio-emoționale, atât prin conținuturile propuse, cât și prin abordările metodologice recomandate.

Disciplina „Dezvoltare personală”, prezentă pe tot parcursul ciclului primar, urmărește: formarea abilităților de recunoaștere; exprimare și gestionare a emoțiilor; cultivarea empatiei și a comportamentelor prosoziale.

Această structură curriculară demonstrează că dezvoltarea emoțională este parte integrantă a educației primare și oferă un cadru legitim pentru conceptualizarea disciplinării emoționale ca strategie pedagogică necesară pentru reglarea comportamentului elevilor.

În plus, curriculumul promovează un mediu educațional constructiv, care susține învățarea prin cooperare, comunicarea nonviolentă și implicarea activă a elevului în prevenirea și soluționarea conflictelor. Aceste direcții curriculare se aliniază principiilor disciplinării emoționale, întrucât încurajează dezvoltarea autocontrolului, asumarea responsabilității personale și utilizarea unor modalități de gestionare a comportamentului

bazate pe respect, înțelegere și susținere emoțională. Curriculumul primar devine un pilon important în fundamentarea teoretică a conceptului de disciplinare emoțională [6].

Ghidul de implementare a Curriculumului are rolul de a operaționaliza prevederile curriculare și de a orienta activitatea didactică spre practici coerente și eficiente. În contextul problematicii descrise în articol, documentul pune accent pe amenajarea și valorificarea mediului de învățare în vederea susținerii dezvoltării emoționale a elevilor, recomandând utilizarea unor metode active, participative și reflexive.

Aceste recomandări oferă cadrul necesar pentru formarea disciplinării emoționale prin activități care stimulează dialogul, gestionarea conflictelor, cooperarea și autoevaluarea comportamentală. Prin promovarea strategiilor educative nonviolente, Ghidul de implementare a Curriculumului accentuează importanța construirii unui climat psiho-emoțional stabil, care facilitează respectarea regulilor și autoreglarea elevilor. Profesorul este încurajat să acționeze ca mediator al experiențelor emoționale și comportamentale ale copiilor. În acest mod, Ghidul de implementare devine un instrument practic pentru disciplinarea emoțională a elevilor în mediul școlar, oferind orientări care sprijină transformarea situațiilor problematice în oportunități de învățare emoțională [10].

Metodologia privind evaluarea criterială prin descriptori în învățământul primar din Republica Moldova, oferă un set de orientări pedagogice care pun accent pe dezvoltarea holistică a copilului, incluzând dimensiunile emoțională, socială, cognitivă și comportamentală. Documentul subliniază necesitatea creării unui mediu de învățare care favorizează siguranța emoțională, expresivitatea afectivă și autoreglarea, acestea fiind componente esențiale pentru construirea disciplinării emoționale în clasele primare. Metodologia propune intervenții educaționale bazate pe sprijin emoțional, comunicare empatică și relații pedagogice pozitive – toate fiind direct relevante pentru modul în care cadrele didactice gestionează comportamentul elevilor.

Principiile fundamentale ale metodologiei ECD – cum ar fi învățarea prin experiență, rutinele stabile, interacțiunile de calitate, respectul pentru ritmul individual și utilizarea strategiilor nonviolente de gestionare a comportamentului – sunt perfect aplicabile în ciclul primar. Acestea oferă un cadru operațional pentru disciplinarea emoțională, deoarece promovează autoreglarea, responsabilitatea personală și gestionarea constructivă a conflictelor. În acest sens, Metodologia ECD contribuie la valorificarea disciplinării emoționale ca proces pedagogic care susține mediul de învățare pentru formarea comportamentului autocontrolat și adaptativ al elevilor [15].

Autorii Ghidului metodologic „Starea de bine în școală” (2024) promovează ideea că competențele socioemoționale ale elevilor sunt esențiale pentru dezvoltarea relațiilor sănătoase, cooperarea în mediul școlar și rezolvarea constructivă a conflictelor. Însușirea acestor competențe implică dezvoltarea abilităților de comunicare, formarea imaginii și a respectului de sine – aspecte care influențează eficiența procesului de învățare [18].

Cercetătorii L. Golovei, S. Gorea și T. Barbaroș consideră că activitatea de îmbunătățire a controlului asupra propriului corp, a comunicării și exprimării emoțiilor vor permite maturizarea ca adolescent autonom, capabil să tolereze frustrarea și să-și inhibe impulsurile susceptibile de a conduce la experimentarea unei recompense imediate, dar cu efecte negative asupra sănătății [11, p. 5].

O bună stăpânire a propriei lumii emoționale constituie un factor excelent de protecție psihologică în perioadele de criză și nesiguranță. Este de apreciat conceptul de maturizare afectivă a personalității care se exprimă în competențe emoționale: de conștientizare a stărilor afective, de echilibru și disciplinare emoțională [5, p. 143].

Autorul V. Enea consideră că unul dintre fundamentele pe care se bazează definirea conceptului disciplinarea emoțională este dezvoltarea emoțională sau dezvoltarea competenței emoționale – element cheie în adaptarea unei persoane la diverse contexte sociale și la sporirea stării sa de bine. Or, contextul educațional, inclusiv capacitatea cadrelor didactice de a fi sensibile la nevoile emoționale ale copiilor și de a dezvolta un climat emoțional pozitiv în grupă sau în clasă, contribuie la dezvoltarea emoțională a copiilor și adolescenților [9, p. 615].

În definirea conceptului disciplinare emoțională vom porni de la definițiile disciplinării propuse de cercetătorii notorii în domeniu. În pedagogie, „disciplina” este tratată adesea ca un mecanism de autoreglare comportamentală, în care elevii respectă reguli stabilite de cadre didactice și societate. În opinia autorilor H. Schaub și K. Zenke, disciplina este o așteptare care subordonează comportamentul uman unor scopuri specifice. Se vorbește și despre o autodisciplină: omul decide o anumită ordine de viață, își asumă și îndeplinește un obiectiv [17, p. 75]. Cercetătorul M. Ștefan consideră că disciplina este un ansamblu de reguli de comportare, care sunt necesare pentru bună desfășurare a procesului de învățământ și buna conviețuire în mediul școlar. „Școala fără disciplină este ca o moară fără apă” (conf. I.A. Comenius) [20, p. 254].

Conform opiniei I. A. Desculțu, disciplina înseamnă, să-l înveți pe copil pe ce cale să meargă și de aceea trebuie să ținem mereu cont că sinonimul cuvântului provine din discipol, care înseamnă „cel ce îl urmează pe profesor”. Dar un discipol nu trebuie să-și urmeze dascălul de teamă de a nu fi pedepsit, ci din iubire și din convingere. Din păcate este unu dintre cele mai neînțelese cuvinte. Majoritatea se gândesc că este o formă de pedeapsă sau de ceva neplăcut și greu de realizat. Și totuși cuvântul ar trebui să ne ducă cu gândul la îndreptare, corectare, creștere, formare, instruire, educare și mustrare. Scopul disciplinei este unul pozitiv, creșterea unei persoane unitare, fără neajunsurile și handicapurile ce ar împiedica o dezvoltare firească și armonioasă [7, p. 129].

În aceeași ordine de idei, E. Truța și S. Mardar consideră că disciplina include totodată organizarea și controlul propriei conduite (autodisciplină), presupunând stăpânire de sine și raționalitate în tot ceea ce gândește și face individul [21, p. 183]. De aceeași părere sunt și B. Bursuc și A. Popescu care menționează că a disciplina înseamnă a sprijini elevii să învețe comportamente noi, dezirabile, a-i ajuta să-și dezvolte competențe și simțul responsabilității propriilor acțiuni [1, p. 14].

Termeni conexi precum afectivitate, reglare emoțională, autoreglare emoțională, competența emoțională, cultură emoțională și dezvoltarea emoțională sunt frecvent utilizați în definirea disciplinării emoționale. În cercetările realizate de savanta M. Cojocaru-Borozan întâlnim definirea conceptelor vizate. Autoreglare emoțională e definită ca coordonarea internă a mijloacelor de expresie (semnificații personale, valori morale, norme, idealuri, etaloane de atitudine față de ceilalți, provocări afective interne etc.) cu orientarea generală și dinamica comportamentului [3, p. 79]. Aceeași autoare menționează că cultură emoțională este o formațiune dinamică a personalității, reflectată

în unitatea dimensiunilor intrapersonală și comunicativ-relațională reprezentate într-un sistem de valori emoționale, care se exprimă prin competențe emoționale [3, p. 29].

Oportună pentru cercetarea noastră este definirea afectivității, care, în opinia cercetătorului C. Enăchescu, este ansamblu de reacții psihice ale individului în fața unor situații ocazionale ale vieții, fie datorită unor contacte cu lumea externă, fie datorită unor modificări interne ale persoanei. Ele sunt adesea asociate cu viața instinctivă, gândirea și activitatea, motiv pentru care acestea mai sunt denumite și procese instinctiv-afective sau idei-afective [8, p. 141].

Un alt concept important în definirea disciplinării emoționale este reglarea emoțională – un concept larg studiat în psihologia dezvoltării. Copiii care nu pot controla emoțiile negative precum frustrarea sau anxietatea pot avea dificultăți în performanța academică. De exemplu, cercetările arată că abilitatea slabă de autoreglare emoțională este corelată cu o productivitate scăzută și erori mai frecvente la sarcini școlare [12, p. 12]. Cel mai extins concept utilizat de noi în clarificarea terminologică a disciplinării emoționale este competența emoțională, definită de S. Cristea ca „meta-abilități ce determină cât de bine putem folosi talentele pe care le avem, inclusiv inteligența pură”. În consecință, formarea și dezvoltarea capacităților emoționale devine o necesitate pedagogică evidentă, care trebuie recunoscută și validată la nivel de politică a educației [4, p. 146].

În contextul cercetărilor autohtone, M. Cojocaru-Borozan (2010, 2016) conceptualizează disciplinarea emoțională ca puterea de a alege și de a controla modul în care ne simțim, subliniind datoria socială a fiecărui individ de a iniția și de a menține propriul proces de autodisciplinare. Această perspectivă evidențiază caracterul dual al fenomenului: pe de o parte, autodisciplina individuală; pe de altă parte, responsabilitatea socială și etică în gestionarea emoțiilor în interacțiunea cu ceilalți [2, p. 37]. Promotorul conceptului disciplinare emoțională este psihologul C. Manz care definește disciplinarea emoțională drept capacitatea de a face alegeri deliberate în abordarea situațiilor curente și în pregătirea celor viitoare, implementând strategii de autoinstruire și autodezvoltare care conferă individului control asupra stării sale emoționale și asupra modului în care aceasta influențează comportamentul [14, p. 18].

Din cele expuse putem concluziona că *disciplinarea emoțională* constituie un domeniu tot mai relevant în cercetările pedagogice și psihologice, în special în contextul învățământului primar, unde competențele socio-emoționale se află în formare. Spre deosebire de disciplina tradițională, centrată pe alinierea comportamentală la reguli, disciplinarea emoțională urmărește dezvoltarea capacității elevilor de a-și recunoaște, regula și exprima emoțiile într-un mod adaptativ. Lipsa unei clarități terminologice poate conduce la confuzii atât teoretice, cât și practice, afectând eficiența intervențiilor educaționale. Prin urmare, prezentul articol are drept scop să analizeze și să clarifice conceptele-cheie legate de disciplinarea emoțională într-un cadru educațional primar, punând bazele unui limbaj coerent și funcțional pentru cercetare și practică pedagogică.

Disciplinarea emoțională a elevilor reprezintă un domeniu de interes tot mai mare în cercetările contemporane din educația primară. În timp ce disciplina clasică se concentrează în principal asupra reglării comportamentale și respectării normelor, disciplina emoțională vizează gestionarea adecvată a emoțiilor și dezvoltarea abilităților socio-emoționale ale elevilor. Claritatea terminologică în acest domeniu este esențială,

deoarece lipsa unei definiții precise poate genera confuzii în practică și poate afecta implementarea strategiilor didactice. Scopul prezentului articol este de a analiza și de a clarifica conceptele-cheie asociate disciplinării emoționale, evidențiind nuanțele terminologice și implicațiile pedagogice pentru învățământul primar.

Disciplinarea emoțională poate fi definită ca procesul prin care elevii învață să își recunoască și să își gestioneze emoțiile, astfel încât să răspundă adecvat cerințelor școlare și sociale. Spre deosebire de disciplina tradițională, care se concentrează pe controlul comportamentului vizibil, disciplina emoțională implică recunoașterea stărilor afective și dezvoltarea abilităților de autoreglare.

Disciplinarea emoțională reprezintă o dimensiune esențială a educației primare, complementară disciplinei tradiționale și orientată spre dezvoltarea competențelor socio-emoționale ale elevilor. Clarificarea terminologică contribuie la o mai bună înțelegere a fenomenului, oferind cadrul conceptual necesar pentru cercetare și practică pedagogică. În perspectivă, este recomandată continuarea studiilor empirice asupra implementării disciplinării emoționale în mediul școlar, precum și elaborarea de ghiduri metodologice care să sprijine cadrele didactice în aplicarea eficientă a conceptului.

În contextul școlii primare, *disciplinarea emoțională* capătă un rol aparte, deoarece vârsta mică este etapa în care copilul își formează primele deprinderi de autocontrol, empatie și cooperare. Mediul de învățare devine cadrul principal pentru dezvoltarea acestor competențe. Termenul de *disciplinare emoțională* se află într-un stadiu incipient de conceptualizare, dar are o valoare majoră pentru educație. Definițiile existente evidențiază dimensiuni complementare – individuală, socială, organizațională – care trebuie integrate într-un cadru unitar. Pentru învățământul primar, *disciplinarea emoțională* se dovedește esențială, deoarece sprijină formarea unor copii echilibrați, capabili să își gestioneze emoțiile și să relaționeze armonios. Mediul de învățare are rolul de a facilita acest proces prin activități didactice adecvate și printr-un climat pozitiv.

Disciplinarea emoțională constituie un construct multidimensional, abordat în literatura de specialitate atât din perspectiva dezvoltării personale, cât și din cea a interacțiunilor sociale. Mediul de învățare joacă un rol esențial în susținerea acestui proces. Reguli clare, activități interactive și suportul afectiv oferit de cadrul didactic contribuie la consolidarea autocontrolului emoțional. Exemple concrete includ gestionarea frustrării în timpul sarcinilor dificile, exprimarea adecvată a emoțiilor în relațiile cu colegii și aplicarea strategiilor de calmare în situații de tensiune.

În concluzie, *disciplinarea emoțională* poate fi definită ca procesul prin care individul învață să își recunoască, să își gestioneze și să își orienteze emoțiile, combinând autoreglarea personală cu responsabilitatea socială, fiind un element esențial pentru funcționarea socio-emoțională adaptativă și pentru dezvoltarea unui climat educațional pozitiv. Astfel, *disciplina emoțională* nu înlocuiește disciplina comportamentală, ci o completează, fiind o componentă integrată a formării socio-emoționale a elevilor.

Referințe bibliografice:

1. BURSUC, Bogdana și Alina POPESCU. *Managementul clasei*. Ghid pentru profesori și elevi. Buzău: Alpha MDN, 2007. 115 p. ISBN 978-973-7871-94-7.
2. COJOCARU-BOROZAN, Maia ș.a *Pedagogia culturii emoționale*. Glosar român-englez-rus-francez-italian. Chișinău: S.n., 2016. 466 p. ISBN 978-9975-46-273-0.

3. COJOCARU-BOROZAN, Maia. *Teoria culturii emoționale*. Chișinău: Tipografia UPS „Ion Creangă”, 2010, 240 p. ISBN 978-9975-46-066-8.
4. CRISTEA, Sorin. *Teoria învățării: modele de instruire*. București: Didactica și Pedagogică, 2005. 192 p. ISBN 973-30-1089-8.
5. CUCER, A.; J. RACU; E. FURDUI; M. BATOG și T. LUNGU. *Aspecte ale activității psihologului școlar în învățământul primar*. Chișinău: UPS „Ion Creangă” din Chișinău, Institutul de Cercetare Inovare și Transfer Tehnologic, 2023. 294 p. ISBN 978-9975-46-856-5.
6. *Curriculum național clase primare*. Aprobate la Consiliul Național pentru Curriculum (Ordinul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării nr. 1124 din 20 iulie 2018). Disponibil: https://mecc.gov.md/sites/default/files/curriculum_primare_05.09.2018.pdf [accesat 2025-09-25].
7. DESCULȚU, Iuliana-Adriana. Cum formăm un copil disciplinat – studiu de specialitate. *Revista asociației generale a învățătorilor din România*. 2011, pp.129-131. ISSN 1844-7899.
8. ENĂNESCU, C. *Tratat de igienă mintală*. Iași: Polirom, 2004. 404 p. ISBN 973-681-746-6.
9. ENEA, Violeta (coord). *Intervenții psihologice în școală: manualul consiliului școlar*. Iași: Polirom, 2019, 697 p. ISBN 978-973-46-6358-3.
10. *Ghidul de implementare a Curriculumului pentru învățământul primar*. Aprobate la Consiliul Național pentru Curriculum (Ordinul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării nr. 1124 din 20 iulie 2018) Disponibil: https://mecc.gov.md/sites/default/files/ghid_curriculum_primare_rom_5.pdf [accesat 2025-09-26].
11. GOLOVEI, Lilia; Svetlana GOREA și Tatiana BARBAROȘ. *Împărăția emoțiilor. Dezvoltăm inteligent sfera emoțională*. Chișinău: Capașina-Print, 2017. 109 p. ISBN 978-9975-3088-2-3.
12. GRAZIANO, P.A.; R.D. REAVIS; S.P. KEANE & S.D. CALKINS. The Role of Emotion Regulation and Children's Early Academic Success. *J Sch Psychol*. 2007, nr. 45 (1), pp. 3-19. Doi: 10.1016/j.jsp.2006.09.002. PMID: 21179384; PMCID: PMC3004175.
13. GUȚU, Vladimir; Nicolae BUCUN și Adrian GHICOV [et al.] *Cadru de referință a curriculumului național*. Chișinău: Lyceum, 2017. 104 p. ISBN 978-9975-3157-7-7. Disponibil: [https://mecc.gov.md/sites/default/files/cadrul de referinta final rom tipar.pdf](https://mecc.gov.md/sites/default/files/cadrul_de_referinta_final_rom_tipar.pdf) [accesat 2025-09-27].
14. MANZ, Charles C. *Disciplina emoțională*. București: Curtea Veche Publishing, 2005. 224 p. ISBN 973-669-159-4.
15. *Metodologia privind evaluarea criterială prin descriptori în învățământul primar, Clasele I-IV*. Aprobate prin Ordinul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării nr. 1468 din 13.11.2019. Disponibil https://mecc.gov.md/sites/default/files/mecd_1-4_15.11.2019_site.pdf [accesat 2025-09-24].
16. ROCCO, M. *Creativitate și inteligență emoțională*. Iași: Polirom, 2004. 247 p.
17. SCHAUB, Horst & Karl ZENKE. *Dicționar de pedagogie*. Iași: Polirom, 2001. 344 p. ISBN 973-683-665-7.
18. *Starea de bine în școală*. Ghid metodologic. Chișinău, 2024. Disponibil: <https://www.unicef.org/moldova/media/14801/file/Starea%20de%20bine%20C3%AEn%20%C8%99coal%20C4%83:%20Ghid%20Metodologic.pdf> [accesat 2025-09-25].
19. ȘOVA, Tatiana și Angela PAREA. *Dezvoltarea emoțională a elevilor claselor primare: Ghid metodologic pentru cadre didactice și părinți*. Bălți: Tipografia din Bălți, 2020.
20. ȘTEFAN, Mircea. *Lexicon pedagogic*. București: Aramis Print, 2006. 384 p. ISBN 973-679-303-6.
21. TRUȚA, Elena și Sorina MARDAR. *Relația profesor-elevi: blocaje și deblocaje*. București: Tipografia Aramis Print, 2005. 287 p. ISBN 973-679-290-0.
22. VLAS, Valentina. *Psihologia vârstelor și pedagogică*. Chișinău: Lumina, 1992. 224 p. ISBN 5-372-01178-5.